

ILDIZ MEVALI SABZAVOT VA KARTOSHKKA EKINLARIDA TUPROQ OSTI ZARARKUNANDALARINING POPULYATSIYASI ZICHLIGINI BAHOLASH

¹Xudoyqulov A'zamjon Mirzoqulovich, ²Shukurov Abdumalik Axtam o'g'li, ³Anorbaev
Azimjon Raimqulovich

¹Q.x.f.f.d., dotsent, Toshkent davlat agrar universiteti

²Assistent, Samarqand agroinnovatsiya va tadqiqotlar instituti

³Q.x.f.d., professor, O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842510>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ildiz mevali sabzavot va kartoshka ekinlarida tuproq osti zararkunandalarining tuproq osti zararkunandalarining qishlov oldi populyatsiyasi zichligini aniqlash maqsadida tadqiqotlar oli borilgan. Unga ko'ra tajriba uchun tanlab olingan dalalar, ildiz mevali savzavot va g'alladan keyingi takroriy ekilgan kartoshka maydonlari tanlab olingan. Dastlab kartoshkadan bo'shagan maydonda, tuproqdan namunalar 25 x 25 sm qilib diagonal (shaxmat) usulida 5,10,15,20 va 25 sm qatlamda kovlanib, tuproqlar simli elakdan o'tkazilgan. Olingan natijalar asosida ishlab chiqarishga amaliy xulosalar berilgan.

Boshoqli don va takroriy ekilgan sabzavot va kartoshka ekinlarining tuproq osti zararkunandalarini zararli ta'siri tufayli 15-20% hosildorlik yo'qotilmoqda. Ushbu zararkunandalardan kuzgi tunlam (*Agrotis segetum* Den. et Shiff), undov tunlami (*Agrotis exclamationis* Den. et Shiff), simqurtlar va soxta simqurtlar (*Elateridae*), bo'zoqboshi qo'ng'izlardan, mart buzoq boshisi (*Melonotha afflicta* Ball), zararli bo'zoq boshi (*Polyphilla adpersa* Motsch), may xrushlari (*Melolontha melolontha*, *M. hypocastani*) asosiy va takroriy ekilgan qishloq xo'jalik ekinlarining ildizi, poyasi va barglarini kemirib, hosildorlikka sezilarli darajada zarar keltirmoqda. Ushbu tuproq osti zararkunandalarining aksariyatining vegetatsiya davri bir-necha yilgacha davom etganligi sababli, tuproqqa mustahkam o'rtnashib olayotganligi, bu esa almashlab ekilgan ekinlarning nihollarini 25-30% gacha, zararlashiga asosiy omil bo'lmoqda [4;82-83 b.].

Ituzumdoshlar oilasiga mansub ekinlarda 15 oilaga ta'luqli 51 turdagi zararkunandalar uchrashini qayd etilgan. Ulardan 40 turdagi zararkunandalar pomidor va baqlajonda, kartoshkada esa 48 turi zarar yetkazishi aniqlangan [3;47-b.].

Daladagi tunlamlarning qishlab chiqishi uchun kuzdagi tayyorgarlik jarayoni katta ahamiyatli ekanligi, qulay ob-havo bo'lgan yillarda zararkunandalar qishlovdan ko'proq va erta chiqib, zarari katta bo'lishi qayd etilgan. Tunlamlarning jumladan, nazoratga olingan turlarning kuz oylarida qishlovga ketishi avgust oyining ikkinchi o'n kunligidan boshlab to'plangan foydali harorat miqdori ahamiyatli ekanligi aniqlangan [7;47-b.].

Shu maqsadda g'alla va takroriy ekilgan kartoshkani, tuproq osti zararkunandalari, uchrash darajasi, qishlash bosqichlari, biologik ko'rsatkichlarini aniqlash va zichligini baholash maqsadida tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlar Samarqand viloyati Jomboy tumani "Fayozjon Agro hosil" 1,0 gektarlik fermer xo'jaligida olib borildi.

Tajriba uchun tanlab olingan dalalar, ya'ni g'alla va g'alladan keyingi takroriy ekilgan kartoshka maydonlari tanlab olindi. Dastlab kartoshkadan bo'shagan maydonda, tuproqdan

namunalar 25 x 25 sm qilib diagonal (shaxmat) usulida 5,10,15,20 va 25 sm qatlamda kovlanib, tuproqlar simli elakdan o‘tkazildi (Polyakov, 1984).

Tuproq osti zararkunandalarining 1 m² o‘rtacha miqdorlari (dala ichida va atroflarida alohida hisob qilindi) hisoblanib, turlarning turli o‘tmishdosh ekinlardan so‘ng ekilgan, kartoshka maydonidagi hamda kuzgi g‘alladan keyingi maydondagi zichligi aniqlandi. Olingan natijalar esa umum qabul qilingan uslublar asosida tahlil qilindi [1;198-b.,5; 78-81-b.].

Olib borilgan tadqiqotlar davomida kuzgi bug‘doydan keyingi ekilgan 5 gektarlik kartoshka maydonida 1 m² dagi tuproq qatlami (shaxmat usulida) 5 sm kovlanganda, zararkunandalar kuzatilmadi. Tajribadagi tuproq qatlami 5 - 10 sm kovlanganda, kuzgi tunlam lichinkasi 1,7 dona, simqurt lichinkasi esa 1,3 dona topildi. Xuddi shu tartibda 10 – 15 sm kovlab, olingan tuproq elaklardan o‘tkazildi. Unga ko‘ra kuzgi tunlam lichinkalari soni 4,7 dona topilgan bo‘lsa, simqurtning lichinkalari esa 3,7 dona borligi aniqlandi

Diagramma -1

***Ildiz meva hamda takroriy ekilgan kartoshka maydonlaridagi tuproq osti
 zararkunandalarining populyatsiyasi zichligini baholash.***

(Samarqand viloyati Jomboy tumani “Fayozjon Agro hosil” fermer xo‘jaligi. 2022-2023 y.y.)

Ushbu maydondagi 15 – 20 va 20-25 sm, tuproq qatlami tekshirilganda, faqat may qo‘ng‘izining 1,3 va 1,2 dona qurtlik holatidagi fazalari topildi.

Kuzgi bug‘doy ekilgan 1,0 gektarlik maydonidagi tuproq qatlami yuqoridagi kabi 5 sm kovlangan maydonda ham zararkunandalar kuzatilmadi. Tuproqqatlami 5 - 10 va 10 - 15 sm kovlangan dategishlichakuzgitunlamlichinkasi 1,2 - 2,6 dona topildi. Simqurt lichinkasi esa 1,4 – 1,8 ta aniqlandi. Shuningdek tajribadagi maydonda 15 – 20 va 20 – 25 sm kovlanib, elakdan o‘tkazilganda esa may qo‘ng‘izining qurtlik holatidagi fazasi tegishlicha 0,8 – 0,5 dona topildi. Ushbu tadqiqot natijalari quyidagi 1-diagrammada keltirilgan.

Tadqiqot natijalari asosida g‘alla va kartoshka dalasidagi har bir tuproq qatlamidagi topilgan zararkunandalarni bir-biriga taqqoslanib, variatsiya koeffitsenti (Rokiskiy. 1973), foiz hisobida tahlil qilindi. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan (Jadval-1.).

***Ildiz mevali va takroriy ekilgan kartoshka maydonlaridagi tuproq osti zararkunandalarining
 populyatsiyasi zichligini baholash***

(Samarqand viloyati Jomboy tumani “Fayozjon Agro hosil” fermer xo‘jaligi. 2022-2023 y.y.)

Tajriba maydoni		Limit	M±m	σ	Cv,%	t (I-II)
I	Kuzgi bug‘doydan keyingi takroriy ekilgan kartoshka maydonidagi zararkunandalar soni	0,5-1,6	1,08±0,15	0,42	39,45	7,32
II	Kuzgi bug‘doy ekilgan maydonidagi zararkunandalar soni	1,2-2,1	1,66±0,12	0,35	21,55	

Izoh: Limit-sonining tebranishi; M±m – o‘rtacha ko‘rsatkich va uning xatoligi; σ-standart cheklanish (o‘rtacha kvadratik cheklanish); Cv-varriatsiya koeffitsenti, foiz hisobida; Student koeffitsenti.

Unga ko‘ra I tajriba maydonida II tajriba maydoniga nisbatan zararkunandalar sonining ko‘pligi bilan farqlanishining ishonchlilik darajasi isbotlandi. $t=7,32$ ($P \geq 0,05$).

Xulosalar. Olib borilgan tadqiqot natijalaridan xulosa shuki, tuproq osti zararkunandalari kuzgi bug‘doyda qishlab qoladi va erta bahorda hamda takroriy muddatda ekilgan ildiz mevali sabzavot va kartoshka ekinlariga jiddiy zarar keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Азимов Б, Расулов А, Холдоров М. ЎзҚХЖ. 2012 й. 5 сон. Такрорий сабзавот ва картошка экинларини экиш ва парваришлаш. 15-16 бетлар.
2. Аҳмаджонова С. ЎзҚХЖ. 2011 йил. 3 сон. 23 бет.
3. Ҳасанов Б ва б. Ғўзани зараркунанда касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш. 2002 й. 46-47 б.
4. Хўжаев Ш.Т. Энтомология, кишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари. – Тошкент: «ФАН», 2010. – Б.90-98.
5. Хўжаев Ш, Пўлатов З. ЎзҚХЖ. 2010 йил. 5 сон. Ғўзани зараркунандалардан ҳимоя қилиш.
6. Пўлатов З.А., Худойкулов А.М. Илдиз кемирувчи кузги ва ундов тунламларига қўлланилган кимёвий препаратларнинг самарадорлиги. Агроилим. 2015 й. 1 – сон. 32 б.
7. Пўлатов З.А., Худойкулов А.М. Бугдой ва картошка алмашлаб экиш тизимида илдиз кемирувчи тунламларига қарши кимёвий препаратларнинг самарадорлиги. Ўсимликлар ҳимояси ва карантини. 2016 й. 1 – сон. 12 б.
8. Пўлатов З, Худойкулов Б, Бекчанов Э, Ўразбоев А ЎзҚХЖ. 2012 й. 5 сон. Ғалла ҳимоясидаги масъулиятли давр. 8-9 бетлар.
9. Ларченко К.И., Запелова С.Б. /Методика прогнозирования численности вредителейхлопчатника и других сельскохозяйственных культур. –Ташкент,1973. - С.5-27.
10. Поспелов С.М. Совки вредители сельскохозяйственных культур. - М.: Колос, 1969. - 126 с.

11. Орлов В.Н., Зеленская О.М. Жуки-щелкуны в агроценозах юго-запада европейской части России. Вестник защиты растений 3(93) – 2017, с. 60–62.
12. Орманова Г.Ж. Закономерности биологии и распространения жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) Казахстана 03.02.04 – зоология автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Бишкек – 2016. С. 31-37.
13. Ортиқов У.Д. Иссиқхона сабзавот экинлари зараркунандалари ва уларга қарши биологик кураш усуллари. Дисс. автореф.-Тошкент, 2007. -22 б.
14. Очилов Р. Ғалла парваришида муҳим тадбирлар. ЎзҚХЖ. Тошкент, 2012. 7-8 б.
15. Пўлатов З, Худойкулов Б, Бекчанов Э, Ўразбоев А ЎзҚХЖ. 2012 й. 5 сон. Ғалла химоясидаги масъулиятли давр. 8-9 бетлар.
16. Поляков И.Я., Пресов М.С., Смирнов В.П. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с практикумом) Л. «Колос». 1984. 47-59 с.
17. Рашидов М., Кимсанбаев Х., Сулайманов Б. и др. Требования к биологическим средствам борьбы с вредителями, сельскохозяйственных культур и методы их контроля. -Ташкент, 2007. -19 с.
18. Рашидов М.И. Биологические основы интегрированной защиты посленовых культурот вредителей: Автореф. дисс. док. биол. наук.-Ташкент, 2000. – 47 с.
19. Khudoikulov A., Muminova R., Ubaydullaev S. Type structure, meeting rate and interaction of Entomophages of underground pests in vegetable and potato agrobiotsenosis. Solid State Technology Volume: 63 Issue: 4 Publication Year: 2020. P. 297-302.